

SOCIAL SCIENCES

МЕТОДИ ПРОТИСТОЯННЯ НЕГАТИВНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ВПЛИВАМ НА УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Медведєва В.

*наук. співроб. відділу оперативної інформації
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського,
канд. іст. наук.*

THE METHODS OF RESISTING NEGATIVE INFORMATIONAL INFLUENCES ON UKRAINIAN SOCIETY

Medvedeva V.

*Cand. Sci., Researcher Associate,
V.I. Vernadsky National Library of Ukraine*

Анотація

У статті розглядаються сучасні методи протистояння негативним інформаційним впливам, що постають сьогодні перед українським суспільством. Акцентовано увагу на суспільній актуалізації відповідної проблематики, яка обумовлена останніми подіями в країні. Систематичний аналіз проблемних питань є значним фактором оцінювання подальших перспектив стабілізації в країні, насамперед важливих у сфері забезпечення інформаційної безпеки в нинішніх умовах, для розвитку вітчизняного інформаційного простору держави тощо.

Аналізується впровадження методів захисту українського суспільства від негативних інформаційних потоків та інформаційного насилля, що являє собою як конкретну, так і завуальовану загрозу для суспільства в цілому.

Abstract

The article examines modern methods of countering negative informational influences that are facing Ukrainian society today. Attention is focused on the social actualization of the relevant issues, which is due to the latest events in the country. Systematic analysis of problematic issues is a significant factor in assessing further prospects for stabilization in the country, primarily important in the field of ensuring information security in the current conditions, for the development of the domestic information space of the state, etc.

The implementation of methods to protect Ukrainian society from negative information flows and informational violence, which represents both a concrete and a veiled threat to society as a whole, is analyzed.

Ключові слова: інформаційний простір, негативні інформаційні впливи, інформаційна агресія, інформаційні загрози, маніпулювання, пропаганда.

Keywords: information space, negative informational influences, informational aggression, informational threats, manipulation, propaganda.

На сьогодні Українська держава не єдина в світі, де нині можна помітити ознаки негативного інформаційного впливу.

В сьогоdnішніх умовах міждержавних конфліктів помітно виділяється застосування гібридних методів агресії, зокрема, здійснюються атаки на об'єкти критичної інфраструктури та кібернетичний простір, впроваджуються негативні інформаційні технології та інформаційне насилля, розповсюджуються фейкові новини та напади на інформаційний простір тощо.

Багато наукових напрацювань зарубіжних та вітчизняних дослідників присвячено сьогоdnішнім актуальним питанням із протидії негативним інформаційним впливам та психологічним операціям, що шкодять українському суспільству і державі в цілому.

Дослідженню та аналізу даної проблематики приділяли значну увагу в своїх наукових дослідженнях такі науковці як: С. Гнатюк, Д. Дубов, Т. Савчук, М. Хилько, Г. Почепцов, В. Горбулін, В.

Горовий, М. Дем'яненко, Л. Чуприна, В. Пальчук, М. Дмитренко, О. Зозуля та ін.

Метою даної статті є дослідження методів протистояння негативним інформаційним впливам, що постають сьогодні перед світовим суспільством, у тому числі й українським.

Дивлячись на події сьогоdnішнього часу, можна стверджувати, що помітно загострюються умови щодо суспільної актуалізації з відповідної проблематики. Так, наразі значно зростає потік активізації негативних інформаційних впливів в українському інформаційному просторі.

Таким чином, виникає крайня потреба в проведенні глибокого відповідного систематичного аналізу проблемних питань, що, в свою чергу, постає значним фактором оцінювання подальших перспектив стабілізації в країні, насамперед, у важливих сферах організації її інформаційної безпеки, необхідної для забезпечення розвитку вітчизняного інформаційного простору держави тощо.

Крім того, проводячи аналіз ситуації, яка стала у державі в останні періоди часу, спираючись на точки зору численних аналітиків, можна констатувати, що інформаційна війна набула великого масштабу та охопила майже всю медійну сферу.

Так, окремі прогнози з ведення інформаційної війни та впровадження методів протистояння інформаційній небезпеці стали об'єктом обговорення широкого кола учасників онлайн-лекції за темою: «Протидії гібридним загрозам та інформаційно-пропагандистського впливу», яка відбулася за підтримки керівництва Сумського НАУ, згідно з виконанням Указу Президента України від 14 лютого 2022 року № 53/2021.

Учасниками онлайн-лекції, зокрема, було відзначено, що подача, а також розповсюдження неправдивої або провокативної інформації, де постійно відбувається викривлення, заплутування, перекручування та заміна її змісту, постає осередком потужної руйнівної інформаційної зброї, ціленаправленої на маніпулювання свідомістю цивільного суспільства. Впровадження протидії таким заходам у державі дає право стверджувати, що інформаційна війна стала однією із основних частин у веденні гібридної війни. У своїх виступах, доповідях та інтерактивних дебатах фахівці обмінялись навиками із пристосування до роботи в складних та непростих умовах сьогодення. Так, на їх думку, щоб не стати жертвами дезінформаційного маніпулювання та не потрапити у пропагандистське інформаційне поле, під негативні інформаційні впливи, потрібно:

- регулярно проводити моніторинг інформаційного поля;
- довіряти незалежним масовим засобам інформації;
- запроваджувати нові проекти з громадянської освіти;
- знаходити фейки щодо упереджено-хибної інформації з метою їх спростування;
- сприяти розширенню критичного мислення серед громадянського суспільства щодо запобігання у ньому прийняття зовнішньої дезінформації;
- пропагувати та поширювати вітчизняні досягнення в галузі розробки та впровадження продуктів інтелектуальної власності та ін. [8].

Водночас, посилаючись на висловлювання політолога А. Біденка, з метою організації методів боротьби з агресором в інформаційному полі в умовах гібридної війни, ним вбачається запровадження наступних дієвих шляхів протидії інформаційній агресії, негативним інформаційним впливам, дезінформації та пропаганді, а саме:

- безперервна боротьба з дезінформацією;
- навчання медіа як вірно виявляти фейки;
- правильно профільтрувати інформацію;
- звертати увагу на джерела інформації;
- розбудова неурядових організацій, які борються з дезінформацією;
- спинити тих, хто продукує і розповсюджує фейкову інформацію та негативні інформаційні впливи [6].

Також, на думку іншого експерта з політології Д. Золотухіна, – інформаційна війна проти України вже переросла в «гарячу фазу» [3].

За його словами, серед багатоманітних способів ворожих маніпуляцій в інформаційному просторі помітно виділяється:

- виробництво різних телесеріалів з елементами пропаганди;
- організації заходів з дезінформації;
- діяння «фабрик тролів»;
- фейкові фотознімки із території бойових дій;
- застосування фейкових наративів при описуванні дій Збройних сил України (ЗСУ) та ін. [Там само].

Поряд з цим, аналогічної точки зору дотримується й український державний і політичний діяч М. Кулініч. За його словами, в українській державі потрібно налагодити мережу кореспондентських центрів першорядних іноземних засобів масової інформації, котрі показували б справжнє видовище ворожої агресії та які в результаті є наслідки в дійсних обставинах на місцевості. При цьому, він додає, що в інформаційному протистоянні доречно було б:

- підтримка зарубіжних співучасників у вдосконаленні професійно-технічної бази вітчизняних інформаційних джерел;
- практика вітчизняних журналістів у головних ЗМІ західних країн;
- відрегулювати професійні взаємозв'язки поміж співробітниками тощо [1].

Водночас, з цього приводу австрійський доктор історичних наук Я. Форст-Батталья акцентує увагу на тому, що слушним додатком до повсякденної звітності що до подій в українській державі необхідним буде «структурування надійної довідкової інформації, зосередженої на провідних медіа у країнах ЄС поза НАТО, на Близькому Сході, в Азії, а також у країнах Африки та Латинської Америки, Австралії» [Там само].

У свою чергу, зарубіжні науковці з інституту досліджень злочинності і безпеки Кардіфського університету (Велика Британія) репрезентували звіт, у якому уточнюють, як маніпулювання з ЗМІ застосовуються для розповсюдження антизахідної дезінформації і пропаганди ворожих концепцій.

Дослідниками підкреслюється, що розгляд реєстраційних даних, з котрих відбувалось постійне розповсюдження ворожої негативної інформації, показав, що при цьому неодноразово перероблялись особисті дані їх власників, інтенсивно приймалась участь під час обговорення на інтернет-сайтах іноземних засобів масової інформації, де вбачаються риси негативних цілеспрямованих дій, комплекс спеціальних відповідних заходів [9].

Поряд з цим, як зауважує професор М. Іннес: «Захоплення ініціативи у розділах коментарів у відомих західних медіа дає можливість подавати пропаганду як частину поширеної громадської думки. У той час як західні соцмедіа стали більше усвідомлювати ризики державних операцій впливу, так само і дезінформатори й пропагандисти шукають

нових способів використання ЗМІ. Використовуючи повний спектр методів, в яких поєднано інформацію з соцмедіа і провідних ЗМІ, ці складні операції здатні формувати думки, емоції і поведінку міжнародних аудиторій у відповідь на висвітлення подій» [Там само].

Слід відзначити, що між Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення і Центром протидії дезінформації був підписаний меморандум про співробітництво, що пророкує у свою чергу загальне протиборство з пропагандою та дезінформацією.

Підписання меморандуму відбулося 25 листопада 2022 року, він був підписаний Головою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення О. Герасим'юк і в. о. керівника Центру протидії дезінформації А. Шаповаловим.

У ньому йдеться про спільні зусилля, які становитимуть собою конкретні спрямування на протидію деструктивним наративам, фейкам, дезінформації і пропаганді, негативним інформаційним впливам тощо.

Разом з цим, меморандум закріплює такі питання як:

- вияв та дослідження конкретних і передбачених небезпек інформаційній безпеці української держави,
- передбачення ризиків небезпек внаслідок їх здійснення;
- неодмінна підтримка взаємодії країни та установ громадянського суспільства щодо протидії негативним інформаційним впливам, фейкам, дезінформації і пропаганді;
- опрацювання, розгляд досвіду інших країн світу і міжнародних спілок з протидії дезінформації та корисних порад щодо його застосування в українській державі [5].

Тут варто зазначити, що підписаний меморандум завбачає розроблення методології, прояв загрозливих інфопродуктів як маніпулятивного так і дезінформаційного впливу. Як справедливо наголошує керівник управління контролю та аналізу телебачення О. Дяченко, що сьогодні моніторингом й аналізом неправдивих повідомлень займається багато різних суб'єктів. Проте, нерідко це здійснюється вельми невпорядковано. Так, Нацрада зафіксує різноманітні формулювання пропагандистів, аби примусити їх у подальшому відповідати за недотримання вітчизняного законодавства [4].

Крім цього, за словами О. Дяченка, методологія має завбачити погодження з правоохоронними органами вимог до відомостей, порядок проведення за яким принципом вони збираються, щоб у майбутньому накопичені матеріали можна було б застосувати правоохоронним органам як підтвердження.

У цьому аспекті, закріплені критерії нададуть спроможність стандартизувати даний процес та додати до зібрання і розгляду інформації і інші спільноти [Там само].

На думку А. Шаповалова, набутий досвід і напруження української держави щодо протидії

пропаганді й дезінформації, деструктивним наративам, фейкам, негативним інформаційним впливам, інформаційному тероризму тощо, можуть стати прикладом для багатьох країн. «Але ми маємо працювати і виписати правила таким чином, щоб ні в кого не було сумнівів, що це не боротьба зі свободою слова, а боротьба з інформаційними терористами, які сьогодні знущуються з усього світу і його прихильності свободі слова», – наголошує А. Шаповалов [5].

З огляду на вище викладене можна констатувати, що передумовою у забезпеченні протидії поширенню викривленої, неправдивої інформації набуває важливості організація роботи відповідних інформаційно-аналітичних структур, серед яких можна виділити й діяльність бібліотечних закладів. Належна організація роботи цих установ з даного напрямку надає значних переваг у вивченні інформаційного поля та запобіганню негативних проявів.

Разом з цим, характерною особливістю є інформаційна співпраця бібліотечних установ з владними структурами на загальнодержавному й регіональному рівнях, яка полягає в наданні владним структурам своєчасної, максимальної та об'єктивної інформації з конкретних проблемних запитів, які надходять з багатоманітних джерел, систематизації оцінок з конкретної проблематизації, надання можливих модифікацій варіантів у вирішенні першочергових проблем, що виникають особливо в умовах сьогодення та ін.

При цьому, показовим у забезпеченні інформаційного супроводу суспільно важливих державних процесів демонструють інформаційно-аналітичні підрозділи Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ) – Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ), Національна юридична бібліотека (НЮБ), Фонд Президентів України (ФПУ).

Крім того, здійснюється постійне інформаційно-аналітичне спілкування з замовниками, які мають змогу отримувати оновлювану інформацію оперативно й регулярно тощо. Фахівцями служб ведеться повсякденний бібліотечний моніторинг ЗМІ.

Уже стала стійкою діяльність СІАЗ, НЮБ, ФПУ стосовно оперативного інформаційного забезпечення органів державної влади з підготовки інформаційно-аналітичних продуктів на основі надання послуг з моніторингу регіональних та іноземних періодичних видань, які необхідно замовнику [2].

Варто відзначити, очевидний досвід співпраці інформаційно-аналітичних підрозділів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ) з Радою національної безпеки і оборони України (РНБО) України з питань протидії інформаційній агресії.

Демонструється визначний потенціал інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотечних закладів у розвитку системи стратегічних комунікацій в українській державі. У даному аспекті йдеться про можливості моніторингу та розгляду насущних проблемних питань сучасного суспільства на ос-

нові відкритих джерел інформаційних потоків, фондів бібліотечного закладу для потреб органів державної влади, розповсюдження немаловажливих інформації поміж населення, поширення безперешкодного, просторого доступу до неї користувачів бібліотечної установи [7].

Отже, на сьогодні дієвим засобом протидії негативним інформаційним впливам на українське суспільство є створення відповідних державних установ, на які можуть бути покладені функції із запобігання небезпеки населенню, що в свою чергу, сприятиме своєчасному впливу на негативні прояви.

Разом з цим, потрібно реалізувати всі функціональні можливості, спрямовані на охоплення більшості верств населення з метою їх інформування, необхідні організаційно-методичні заходи з просвітлення громадян щодо відфільтрування ними інформації, вміння критично її оцінювати та приймати правильні рішення, що в свою чергу, сприятиме поширенню та активізації патріотичної свідомості у сучасному суспільстві.

Беззаперечно очевидно, що тільки завдяки глибокому аналізу ситуації сьогодення та продуманим, виваженим рішенням з боку органів влади, надасть можливість відповідним структурам оперативно реагувати на запобігання негативним інформаційним впливам, дезінформації, а також маніпулюванню в інформаційному просторі української держави тощо.

Список літератури

1. Експерти пояснили, як перемогти РФ в інформаційній війні. Укрінформ. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3574577-eksperti-poasnili-ak-peremogti-rf-v-informacijnij-vijni.html>.
2. Желай О. Моніторинг негативних інформаційних проявів як напрям інформаційно-аналітичної діяльності (за досвідом аналітичних підрозділів

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). Київський національний університет культури і мистецтв. URL: <http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Z-tezy.pdf>.

3. Інформаційні операції Росії проти України в умовах гібридної війни. Голос. URL: <https://golos.te.ua/informatsiyni-operatsii-rosii-proti-ukrainy-v-umovakh-hibrydnoi-viyny.html>.

4. Національна рада і Центр протидії дезінформації підписали Меморандум про співпрацю. Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення. URL: <https://www.nrada.gov.ua/natsionalna-rada-tsentr-protidyi-dezinformatsiyi-pidpysaly-memorandum-pro-spiivpratsyu/>.

5. Нацрада і Центр протидії дезінформації разом боротимуться проти пропаганди. Укрінформ. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3623484-nacrada-i-centr-protidii-dezinformacii-razom-borotimutsa-proti-propagandi.html>.

6. МІП: Бренд Ukraine NOW представили на міжнародній конференції в Торонто. Міністерство інформаційної політики. URL: <https://mip.gov.ua/news/3134.html>.

7. Чуприна Л. Аналітичні підрозділи бібліотеки в системі стратегічних комунікацій / Л. Чуприна // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. – С. 274–284.

8. Шляхи щодо протидії інформаційній пропаганді обговорили у СНАУ. Сумський національний аграрний університет. URL: <https://snau.edu.ua/shlyaxi-shhodo-protidi%D1%97-informacijnij-propagandi-obgovorili-u-snau/>.

9. Як для російської пропаганди використовують західні ЗМІ – дослідження. Радіо Свобода. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/rosija-propahanda-zahid-zmi/31447851.html>.